

O'ZBEK SHEVALARINING INTERAKTIV-KO'RGAZMALI LUG'ATINI TUZISH STRUKTURASI

Mansur Xamidov

Termiz davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mansurimomali17@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392472>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek dialektologiyasi doirasidagi so'zlarning izohiga innovatsion yondashish masalasi ifoda etilgan. O'zbek shevalarining kichik interaktiv-ko'rgazmali lug'atining mazmun-mohiyatiga bag'ishlangan. Har bir DL (dialektal leksika)ga alohida havola yoki QR orqali kirib u haqida atroflicha ma'lumotlar olish imkoniyati yaratilgan. Lug'atdagi sheva so'zining qisqacha adabiy tildagi izohi ham berilgan. Umuman olganda maqolada bu kabi lug'atlarning soha rivojida o'rni, dolzarb masalalarga amaliy, maqbul yechim topishning ahamiyatiga urg'u berilgan.

Kalit so'z va iboralar: Dialektal so'z, dialektal lug'atlar, QR, so'zning rasmiy ifodasi, shevaga xos birliklar, dialektal etnografiya, innovatsiya, lug'at-maqola, dialektal tadqiqotlar.

Abstract: This article presents the issue of an innovative approach to the interpretation of words within the framework of Uzbek dialectology. It is devoted to the content and essence of a small interactive-visual dictionary of Uzbek dialects. It is possible to obtain detailed information about each DL (dialectal lexicon) by accessing it via a separate link or QR code. A brief literary explanation of the dialect word in the dictionary is also given. In general, the article emphasizes the role of such dictionaries in the development of the field, the importance of finding practical, acceptable solutions to current issues.

Keywords and phrases: Dialectal word, dialectal dictionaries, QR, figurative expression of the word, dialect-specific units, dialectal ethnography, innovation, dictionary article, dialectal research.

Yer xaritasiga nazar solsak, har bir millat, har bir mamlakatning ona tili yoinki davlat tili mavjud. O'sha tilning jozibasi, imkoniyat ko'lami, bor bo'y basti bir qancha indikatorlar, mezonlar bilan belgilanadi. Shulardan biri shu tilda mavjud lug'atlar, ulardan soha va boshqa mutaxassislar, turli kasb-kor vakillari, umuman olganda tub aholi qatlamining foydalanish darajasi, boshqa tillar uchun ahamiyatli jihati bilan ham belgilanadi. Ayniqsa, leksikografiyada dialektal lug'atlar yaratish va ulardan unumli foydalanish nafaqat lug'atshunoslik uchun manfaatli, shuningdek, xalq mansub bo'lgan tilning taraqqiyot omili hamdir.

Filologiya fanlari doktori, professor Sh.Maxmaraimova tilning lug'at sathiga tizim sifatida urg'u berar ekan, tilning lug'at tarkibidagi har bir so'z boshqa lug'aviy birlik bilan mustahkam aloqa o'rnatgan holda 3 ta asoslanish (*nutq bo'laklarining*

semantik-grammatik asoslari, soʻz yasash asoslari, semantik asoslar)ga ega tizimlarni hosil qilishini taʼkidlaydi¹.

Maʼlumki, lugʻatlarning turli-tuman koʻrinishlari (*ensiklopedik, lingvistik*) mavjud. Mazkur ikki tur lugʻatlar ham tuzilish jihatidan bir-biriga hamohang. Yaʼni alifbo tartibida soʻz va jummalarni maʼlum ketma-ketlikda joylashtirish anʼanaviylik kasb etadi. Shu bilan bir qatorda mavzulashtirilgan, boshqacha aytganda ideografik², konseptual³, tarjima (oʻzbek-ingliz, oʻzbek rus va b.lar), bir soʻzli lugʻatlar va hokazo formatga ega boʻlgan lugʻatlar ham tuzilgan.

Har bir sohaning atamalar bilan bogʻliq lugʻati mavjud. Va bu jarayon mashaqqatli faoliyat hisoblanadi. Hattoki, biror kishi qilmishi uchun jazo oʻtayotganda, unga eng ogʻir ish sifatida lugʻat tuzish topshirilganligi haqida maʼlumotlar uchraydi. Bu eng murakkab mehnat sirasiga kiritilgan. Darhaqiqat, lugʻat yaratish qanchalik zahmatli ekanligiga Mahmud Koshgʻariyning “Devonu lugʻatit-turk”i⁴ dalil boʻla oladi. Muallif butun umrini sarf etgani lugʻatning har tomonlama ham foydali, ham qiyin ekanligidan darak beradi.

Shevaga xos lugʻatlar xususida toʻxtaladigan boʻlsak, oʻzbek tilshunosligida sobiq ittifoq davrida ushbu sohaga oid lugʻatlar nashr etilgan. Ulardan biri 1971-yilda “Fan” nashriyotida eʼlon qilingan “Oʻzbek xalq shevalari lugʻati” boʻlib, Sh.Shoabdurahmonov muallifligida krill alifbosida soʻzlar tarjimasini rus tilida berilgan. Lugʻat hozirgi kun rakursi bilan qaraganda barcha lahjalarni, hududiy variativlik asosida barcha shevalardagi mavjud soʻzlarni qamrab olmagan. Lekin undan keyingi chiqqan lugʻatlar uchun muhim manba boʻla oladi.

Mustaqillikkacha va undan keyin ham shevaga xos lugʻatlar tuzildi va bu jarayon yanada takomillashib bormoqda. DL(dialektal lugʻat)lar bilan shugʻullangan olimlardan 1961-yilda F.Abdullayevning “Oʻzbek tilining Xorazm shevalari” lugʻati, O.Madrahimovning “Oʻzbek tili oʻgʻuz lahjasining qisqacha qiyosiy lugʻati”, 1969-yilda B.Joʻrayevning “Yuqori Qashqadaryo oʻzbek shevalari” (tasnif, tekstlar va lugʻat), 1965-yilda Saidmuso Rahimovning “Surxondaryo oʻzbek shevalari lugʻati”, mustaqillikdan keyin 1997-yilda esa Ahmad Ishayevning “Qoraqalpogʻistondagi oʻzbek shevalari lugʻati”⁵, Z.Xolmanova va D.Nasriyevalarning “Oʻzbek shevalaridagi lakunar birliklar lugʻati”, F.Musayevaning

¹ Махмараймова Ш.Т. Hozirgi oʻzbek tili (leksikologiya). – Toshkent: Firdavs-Shoh, 2021. – B. 22.

² Ҳамраева Ё. Ўзбек тилининг идеографик луғатини тузиш тамойиллари: Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010.

³ Махмараймова Ш.Т. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луғати. – Тошкент: Чўлпон, 2018.

⁴ Кошгарий М. “Девону луғати-т-турк”. Қосимжон Содиков таҳрири остида. – Тошкент, F.Фулум, 2017.

⁵ Ashirboyev S. Oʻzbek dialektologiyasi (darslik). – Toshkent: Nodirabegim, 2021.

“O‘zbek xalq so‘zlari”, M.Hamidovning “Janubiy Surxondaryo o‘zbek shevalari turg‘un birikmalarining izohli lug‘ati” singari DLLar dunyo yuzini ko‘rdi.

O‘zbek tilshunosligida dialektal lug‘at tuzish nazariyasi va amaliyoti hozirgi kunda juda ham takomilga yetib bormoqda. Turli loyihalarning e‘lon qilinishi, sohaga oid ilmiy ishlarning yuzaga kelishi, konferensiyalar tashkil qilinishi va boshqa bir qator istiqbolli ishlar shular jumlasidandir. Filologiya fanlari doktori, professor Anvar Omonturdiyev ham bu o‘zbek dialektologiyasiga munosib hissasini qo‘shgan olimlarimizdan biri hisoblanadi. B.Rahmonov bilan hammualliflikdagi “*Surxondaryo dialektal-etnografik maqollarining izohli lug‘ati*”⁶, 2015-yildagi “*Chorvachilikka oid so‘z va atamalarning qisqacha tematik evfemik lug‘ati*”⁷, “Professional nutq evfemikasi” (chorvadorlar nutqi misolida) mavzusidagi doktorlik dissertatsiyalari ham alohida ahamiyatga egadir.

Hozirgi zamonaviy tilshunoslik integratsion yondashuvni, kommunikativlik va kompyuterlashtirilgan tizim va sun‘iy intellekt vositalarining amaliy tadbiqini talab etmoqda. Til korpusida ham ayni shu jarayonlar muhim ahamiyatga ega bo‘lib, dialektal korpus masalasida filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori Muyassar Xolovanning ham “O‘zbek milliy shevalari korpusini tuzishning lingvistik asoslari (Boysun tumani “j”lovchi shevalar misolida)” mavzusidagi dissertatsiya ishi va **dialect.uz** saytining yaratilishidagi mehnatlari dialektologiyaning sohalararo zamonaviy qiyofa kasb etishiga olib kelmoqda.

O‘zbekistonning turli hududlariga nazar solsak, dialektal rang-baranglikni uchratamiz. Har bir lahja, har bir dialekt, har bir DH (dialektal hudud) vakillari, boshqacha aytganda sheva fuqarolari o‘zlarining mikrolug‘atiga ega. Shevashunos olimlarimiz shuni to‘g‘ri anglagan holda tadqiqotlarida dolzarb vazifalarni, o‘zining muqobil yechimini kutayotgan masalalarga e‘tibor qaratishmoqda. Z.Xidraliyevaning “O‘zbek dialektologiyasi” (*amaliy mashg‘ulotlar*), Sh.Alimovanning “O‘zbek dialektologiyasi kursidan amaliy topshiriqlar” (*o‘quv-uslubiy qo‘llanma*), “Dialektologik amaliyotni tashkil qilish (*o‘quv-uslubiy ko‘rsatma*)”, “Xorazm qipchoq shevalarining leksik-grammatik xususiyatlari (*monografiya*)”, M.Saparniyazova, M.Sabirovalarning hammualliflikda yozgan “Onaso‘z” lug‘ati, A.Allaberdiyevning Buxoro o‘g‘uz shevalari”ning leksik xususiyatlariga bag‘ishlangan ishlari, I.Darveshovlarning “Areal tilshunoslik: Janubi-g‘arbiy Namangan shevalarining fonetik-fonologik xususiyatlari”, “Janubi-g‘arbiy Namangan shevalari areali” (fonetik-fonologik sath), X.Fayziyevaning “O‘zbek tili

⁶ Omonturdiyev A., Raḥmonov B. Surxondarё dialektal-etnografik maqollarining izohli lug‘ati. – Toshkent: Ilm-ziyo zakovat, 2019.

⁷ Omonturdiyev A. Chorvachilikka oid sўz va atamalarning qisqacha tematik evfemik lug‘ati. – Toshkent, 2015.

Boysun-Sho'rchi guruh shevalarining lug'at xususiyatlari” Z.Tillabayeva “Samarqand shahri o'zbek shevalarining leksik xususiyatlari”, mazkur lug'at muallifi M.Hamidovning “O'zbek tili Janubiy Surxondaryo o'zbek shevalari barqaror birikmalarining lingvistik xususiyatlari” va boshqa olimlarning ilmiy-amaliy ishlari alohida ahamiyatga ega. Umuman olganda dialektal sohaga oid ilmiy ishlar DL yaratilishiga ham asos bo'lib xizmat qiladi.

Dialektal lug'at mezoni bo'yicha olib qarasak, 1971-yildagi “O'zbek xalq shevalari lug'ati” keyin barcha o'zbek shevalarini to'liq qamrab olgan lug'at mustaqillikkacha tuzilmagan bo'lsa-da, yuqorida qayd etgan mualliflar areal nuqtayi nazardan ma'lum bir dialektal hududni qamrab olgan yoki biror-bir mavzu, sohaga yo'naltirilgan lug'atlar yaratishdi. Lekin o'zbek shevalarining to'liq va mukammal holatdagi ko'p jildli lug'atlari nashr etilgani yo'q. 2022-yilga kelib mustaqillikdan keyin filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Feruza Musayeva “O'zbek xalq so'zlari”⁸ lug'atini tuzdi. Lug'at garchi mukammal holda barcha o'zbek shevasidagi so'zlarni o'z ichiga jamlagan bo'lmasa-da, muhim va zarur sof dialektal leksika maydonini hosil qilgan lug'at sifatida e'tirof etildi. Shuningdek, F.Musayeva “O'zbek tilining izohli lug'ati”ning mualliflaridan biri sifatida 6-jildli O'TILga o'zbek shevalaridan ko'p so'zlarni kiritgan va bu bilan mukammal DL va DA (dialektal atlas) tuzish uchun muhim nazariy manbalar sonini yana bittaga oshishiga xizmat qilgan. Aslida ham izohli lug'at deganda biz faqat adabiy tilda mavjud bo'lgan, nutqimizda muqobil leksika sifatida qo'llaydigan so'zlarni asosiy so'z boyligimizga aylantirmasligimiz zarur. Tildagi barcha so'zlarni to'la-to'kis qamrab olsagina, o'sha tilning lug'at boyligi haqida statistik faktlarni keltirish o'rinli bo'ladi.

Xorazm shevasi boshqa hudud shevasi, lahjasidan ko'p xususiyatiga ko'ra farqlanadi. Sh.Norbayeva, N.Sa'dullayeva, M.Atabayevlarning “Xorazm shevalari lug'ati”, “Xorazm shevalaridagi maqol va iboralarning qisqacha izohli lug'ati” shuningdek, boshqa bir qator mualliflarning Xorazm shevasi bilan bog'liq lug'atlari asosida “Xorazm” lug'atning mobil ilovasi yaratildi. Bu ayni elektron lug'atlar yaratish tizimida dialektologiya sohasiga zamonaviy yondashuvlardan biri bo'ldi.

Zamon bilan hamnafas bo'lish har bir sohaning taraqqiyot omillaridan biridir. Hozirda har bir mahsulotda, umuman olganda har bir faoliyatda qisqalik, aniqlik, mazmundorlik, har tomonlama manfaatli bo'lish, yuqori natijadorlik kabi bir qator sifatlarga qisqa fursatda erishishga intilish, vaqt me'yori masalasi, tezkorlik ham dolzarblik ahamiyat kasb etmoqda. Bu ilm-fanda ham o'z ta'sirini ko'rsatib, olimlar faoliyati ham shunga monand moslashmoqda. Shuni inobatga olgan holda biz

⁸ Musayeva F. O'zbek xalq so'zlari. – Toshkent, Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022.

“O‘zbek shevalarining kichik interaktiv-ko‘rgazmali lug‘ati”ni ixcham, har jihatdan qulay, qiziqarli bo‘lishini maqsad qilgan holda foydalanuvchining bugungi kundagi talab va taklifidan kelib chiqib, ko‘rgazmali, qisqa izoh va barcha ma’lumotlarini bir joyga jamlashni inobatga olib, quyidagicha formula asosida tartiblashtirdik.

➤ Dastavval lug‘at tuzish mezoniga rioya qilgan holda so‘zlar alifbo tartibida joylashtirildi;

➤ Har bir so‘zga mos birinchi ustunga rasm, 2-ustunga DS (*Dialektal so‘z*) dialektal so‘z va uning qisqacha izohi, 3-ustunga esa QR (*Quick Response code – tezkor javob kodi*), ba’zi DS(dialektal so‘z)lar uchun maxsus havola joylashtirdik;

Lug‘atdan foydalanuvchi xohishiga ko‘ra DS haqida ko‘proq ma’lumot olishni istasa, taqdim etilgan QRni skaner qilib, o‘zi uchun qiziqarli, yangi bilimlarga ega bo‘lishi mumkin. Lug‘atimizning mikrostrukturasi quyidagi ko‘rinishga ega:

Rasm	Izoh	QR yoki havola

Lug‘atdan o‘rin olgan so‘zlar statistikasiga nazar tashlasak, 357 ta DSdan eng ko‘p “Ch” harfi, eng muxtasar “V, Z, O” harfi bilan boshlanuvchi so‘zlar o‘rin olganligiga guvoh bo‘lasiz.

Lug‘atning lingvostatistik taqsimoti									
Aa	Bb	Dd	Ee	Ff	Gg	Hh	Ii	Jj	Kk
11	22	14	8	13	16	16	15	18	26
Ll	Mm	Nn	Oo	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt	Uu
21	14	11	21	13	21	15	13	25	9
Vv	Xx	Yy	Zz	O‘o‘	G‘g‘	Shsh	Chch	Ngng	’(tutuq belgisi)
6	8	10	6	6	7	12	30	-	-

Shevaga xos bo‘lgan so‘zlar haqida kengroq ma’lumot olish uchun QR yoki havola orqali turli sohalardan bilimga ega bo‘lish va fanlararo integratsiyani ham inobatga oldik. Manbalarni shartli ravishda **faol** (*ko‘p*) va **nofaol** (*kam*) murojaat sifatida ikki qismga ajratib tahlil qildik.

Bundan tashqari turli xil web-saytlardan ham foydalanildi: “Kun.uz”, “Daryo.uz” va “Uzpedia.uz” saytlari – 5, “Oyina.uz”dan – 6, “Sinaps.uz”dan – 8, “Milliycha.uz” – 3, “Tahrirlovchi.uz”, “Encyclopedia.uz”, “Med360.uz”, “Mutolaa.com” – 2 tadan, “Zira.uz” va “OriftoLib.uz” internet sahifalari – 4 tadan DS izohini, u haqidagi ma'lumotlar matnini berishda QR kod va havolalar joylashtirishda murojaat qilindi.

Glotr.uz, Savodxon.uz, Gov.uz, Aniq.uz, Pazanda.com, Gulxan.uz, Qalampir.uz, Uz.yengemical.com, Ertak.uz, Zamin.uz, Qomus.info, Lex.uz, Ginnes.uz, Birccgcutlery.com, Odam.uz, Imzo.uz, Erkatoy.uz, uzschoolcorpara.uz, jadid.uz, ziyouz.com va boshqa saytlarning giperhavolasidan ham 1 tadan DS izohini kengaytirish va qo'shimcha, yangi ma'lumotlardan boxabar qilish uchun foydalanildi. Shuningdek, telegram, instagram, facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardan ham ma'lumotlar olinib, lug'atdagi **rasm+DS-izoh+QR// giperhavola** formulasi (qolipi) uchun joylashtirildi. Lug'atning asosiy qismidagi **suratli so'z//so'zli suratning qisqacha izohi** (*adabiy tildagi muqobili*) va **QR** ostida o'sha leksema haqida kengaytirilgan ma'lumotlar bazasi o'rin olgan.

Xulosa qilib aytganda har bir soha qatori lingvistikaning ham kun tartibidagi asosiy masalalardan bir ham aynan zamonaviylik asosida davr taqozosi bilan ilmiy-amaliy tadqiqotlarga yondashishdir. Shu orqali keyingi avlod uchun muhim bo'lgan ma'naviy xazinani meros qilib qoldirishning yangicha metodini yaratamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi (darslik). – Toshkent: Nodirabegim, 2021.
2. Xamraeva E. Ўзбек тилининг идеографик луғатини тузиш тамойиллари: Филол. фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010.
3. Кошғарий М. “Девону луғати-т-турк”. Қосимжон Содиков таҳрири остида. – Тошкент, F.Фуллом, 2017.

4. Махмараимова Ш.Т. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луғати. – Тошкент: Чўлпон, 2018.
5. Махмараймова Sh.T. Hozirgi o'zbek tili (leksikologiya). – Toshkent: Firdavs-Shoh, 2021. – B. 22.
6. Musayeva F. O'zbek xalq so'zlari. – Toshkent, Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022.
7. Омонтурдиев А. Чорвачиликка оид сўз ва атамаларнинг қисқача тематик эвфемик луғати. – Тошкент, 2015.
8. Омонтурдиев А., Раҳмонов Б. Сурхондарё диалектал-этнографик мақолларининг изоғли луғати. – Тошкент: Ilm-ziyo zakovat, 2019.

